

IMAGINARUL ACVATIC ÎN LIRICA LUI GHEORGHE GRIGURCU *The Aquatic Imaginary in the Lyrics of Gheorghe Grigurcu*

Marta SEVERIN

Doctorandă Școala Doctorală Științe Umanistice și ale Educației

Universitatea de Stat din Moldova

Facultatea Transfrontalieră, Universitatea „Dunărea de Jos”, Galați

ORCID: 0000-0002-8578-9359

Email: martaseverin5@gmail.com

Summary. The present work aims to analyze and interpret the meanings of the element of water in Gheorghe Grigurcu's lyrics. In the *Encyclopedia of Romanian Imaginaries*, a volume coordinated by Corin Braga (Polirom, 2020), the idea is stated that „the imaginary is the whole world of beliefs, ideas, myths, ideologies that nourishes all individuals and all civilizations”. Our scientific approach will highlight the primordial element – water – with its valences of femininity, mystery, fatality, violence, absolute knowledge and purification, values found in the lyrical creation of the poet, where the three states of aggregation of water reveal symbols as a particularity of a well-defined lyrical universe. Water as a metaphor of life and death, of purification and knowledge, turns into an identifiable semantic core in the poet's exegesis. Having maternal meanings, the water flowing from the clouds with drops like mother's milk, reveals an image with fundamental meaning for water as a life-giving liquid and milk as a water that perpetuates life.

Key words: Gheorghe Grigurcu, image, water, aquatic imaginary, Romanian lyric.

Precizări generale. O importantă cale de acces în lumea creației lirice a poetului Gheorghe Grigurcu o constituie studiul poeziei elementelor. Abordarea din această perspectivă ne va permite o interpretare originală a lumii de sensuri a liricii sale, dezvoltând un imaginar specific având la bază elementele primordiale: pământ, foc, aer și **apă**. **Apa** constituie un nucleu semantic predominant în cultura umanității, fiind primul element din cele enumerate de G. Călinescu care pot forma obiectul unui studiu elaborat: „Dintre alimente, cel mai des sunt folosite în ordinea următoare: Apa, vinul, laptele, smântâna, mierea, fructele”.¹ Poetica fenomenologică a lui Gaston Bachelard ne va servi nu doar ca o metodă de analiză a imaginarii acvatic, ci și o abordare explicită prin care putem recepționa opera exact în modul în care a fost înființată. Creația lirică a poetului este întemeiată pe criterii și legi bine definite și structurate de către aceeași ființă trasată de o personalitate puternică de critic literar. Demersul nostru științific va pune în valoare elementul primordial – APA – cu valențele sale de viață, moarte, feminitate, mister, fatalitate, violență, cunoaștere absolută și purificare, valori identificabile în lirica lui Gheorghe Grigurcu.

Gaston Bachelard susține ideea că în **apă** nu poate fi recunoscut infinitul, ci *profunzimea* este cea care contează.² Lumea nu este doar ceea ce ochiul nostru vede. Ea cuprinde și un plan de profunzime, unde *conștientul* și *inconștientul* prezintă o legătură indisolubilă. Toate conotațiile apei îl invită pe visător într-o experiență onirică care dublează totul, începând de la lume. Apa complinește focul, deși acesta este un element total opus. Din cele patru elemente, **apa** este cea care se prezintă sub forme diferite: lichidă (mișcătoare), solidă (lichid

¹ George Călinescu, *Universul poeziei*, București: Editura Minerva, 1971, p. 136.

² Gaston Bachelard, *Apa și visele*, București: Editura Univers, 1995, p. 13.

static), gazoasă (norii). Aceste stări de agregare prezintă simboluri în creația lirică a lui Gheorghe Grigurcu, fiind un semn al unui univers liric în devenire. „Apa conferă lumii astfel create o solemnitate platoniciană. Ea îi conferă și un caracter personal, care sugerează o formă schopenhaueriană: într-o oglindă atât de pură, lumea este viziunea mea.”³ Chiar dacă **apa** nu este la fel de bogată în semnificații în comparație cu focul, deși Novalis afirmă că: **Apa** este o flacără umedă, iar Grigurcu confirmă ideea în versul: „... toamna aprinde **apa** râului cum o pipă și ecoul fuge zig-zag (**Vedere de pe pod, 2021**)”, ne propunem să aprofundăm sensurile imaginarului acvatic pentru a contribui la cunoașterea creației artistice a poetului.

Simbolurile APEI. Apa este elementul vital pentru ființa umană. Ea deschide calea unor semnificații opuse: viață și moarte, purificare și impuritate, infinit și finit, cunoaștere și intimitate, calmitate și violență, lichid și lapte, vinovăție și inocență, coagulare și dizolvare, fiind ușoară și grea, transparentă și încărcată (profundă), vorbitoare și tăcută, veselă și tristă, bună și rea, statică și mișcătoare. Toate aceste aspecte confirmă simbolicul și miticul prezente în poemele lui Gheorghe Grigurcu. Poetul însuși afirmă: „... poemele mă înfățișează așa cum sunt”. (**Poet și pictor, 2004**)

Apa – ca viață și moarte. Încă din Vechiul Testament al Bibliei, **apa** reprezintă simbolul **vieții** și embrionul din care se formează viața. În Noul Testament, **apa** a ajuns să poarte simbolul Duhului Sfânt care călăuzește mintea spre infinitatea cunoașterii. Ambele aspecte sunt valorificate și contemplate în creația lirică. Bachelard afirmă (**Apa și visele, p.211**) că vocala specifică apei este A, prima literă a alfabetului ceea ce confirmă ideea că totul începe în lume cu primul simbol al apei – viața. „Apa curgătoare, apa care tâșnește este la început o apă vie. Această viață, care rămâne legată de substanța ei, determină purificarea”.⁴ Această gândire este o lume creată de însuși poetul Grigurcu care tâlmăcește ideea apei ca viață sub forma următoarelor versuri: „**Apă** caldă amintindu-i lui Kavafis/ în fiecare dimineață/ că nimic altceva însuflețit/ nu există în preajmă”. (**Apă caldă, 2021**). Așa cum afirmă Bachelard, doar un poet profund poate să descopere în imaginea apei ceva viu care reprezintă o parte a lumii.

Simbolul antagonic al apei este **moartea**. În **Dicționarul de simboluri** (vol. 1, p. 109), apa este prezentată ca oferind și viață și moarte, fiind creatoare și distrugătoare în același timp, reprezentând chiar instrumentul morții. „Apa, substanță de viață, este și substanță de moarte pentru reveria ambivalentă”.⁵ În poezia **O punte**, acest simbol este identificabil purtând semnul viziunii artistice a poetului: „O punte care se prăbușește și uită / uită apa care trecea pe sub ea / înecată-n apa aceea”. În concepția lui Bachelard, în moarte, apa este elementul așteptat și acceptat.⁶ În poemul **Apă caldă** se prezintă acest atribut dezirabil: „apă caldă cum un mic animal de casă / ținând tovărășie morții lui morții tale / cu-o atât de leală egalitate / încât nu iscă nicio gelozie”. Apa este în acest caz un element al deznădejdiei, al neantului care omoară ființa odată cu moartea apei. O lume transcendentală care își găsește realizarea în dezideratul poetului: „Și cât de greu ar fi cât de ușor / să transformi **piatra-n apă / focul să-l torni în apă** fără a-l stinge / sufletul în **moarte** să-ți-l preschimbi”. (**Deziderat**) Apa reprezintă totodată, pentru mintea creatoare, o taină existențială. Ea este originea și sfârșitul, precum și centrul existenței umane.

Apa – purificare și impuritate. Apele potopului biblic au fost apele purificatoare care au curățat și spălat pământul de păcatul umanității. „Apa este subiectul uneia dintre cele mai

³ Idem, p. 59.

⁴ Idem, p. 161.

⁵ Idem, p. 84.

⁶ Idem, p. 92.

importante valorizări ale gândirii omenești: valorizarea purității”.⁷ Apa limpede și curată prezintă un simbolism al reînnoirii spre care tinde ființa umană: „Cinstește Forma – dreptul său de-a fi / similară Ființei / mântuitoare ficțiune sau vaiet atunci / când ficțiunea întâmpină piedici / ... cum apa de ploaie-n țărâna uscată de iunie / când nici nu-ți dai seama / dacă-ajunge la rădăcini / sau de-a dreptul la ceruri”. (**Cinstește Forma, 2021**) Suntem scufundați în apa botezului ca să fim purificați și să renaștem, declanșându-se geneza din ramura so-teriologică, conform căreia apa botezului este inițiatorul unei noi nașteri (Ioan, Cap. 3).

La polul opus se află apa impură și murdară care „produce scârbă, ca și duhoarea, murdăria, boala, moartea; poluarea este cancerul apei”.⁸ Imiscibilitatea apei asigură puritatea ei, fiind un simbol cheie în opera lui Gheorghe Grigurcu în ceea ce privește definirea valorilor existențiale și creația lirică: „Iubirea și poezia / imiscibile precum uleiul și apa / una sau alta ies cu rândul / la suprafață”. (**Poetică, 2022**) Ca semn al unei suferințe care secătuieste viața este apa ca metaforă a raportului dramatic cu cei din jur și cu sinele: „Până și apa Jiului / miroase azi a ouă stricate / mâine probabil va duhni cum hoitul lui Zosima”. (**Până și apa Jiului, 2022**)

Apa – infinit și finit (mărginit sau limitat). Apa reprezintă infinitatea, apa primordială din care se naște existența omenirii. „Cultul din Polinezia localizează puterea cosmică în apă (...) Apa dobândește deci un sens de eternitate, iar cel care bea din această apă vie se împărtășește din nemurire”.⁹ În poemul **Flux și reflux** se dezvăluie o imagine inedită despre principiul absolut al existenței: „rămân undeva în văzduh o pulverulență de stropi aurii / amestec al apei cu sufletul o materie primordială / pe care ar putea-o omologa un presocratic târziu”. „... câtă apă e-n Dumnezeu / ca-ntr-un fluviu”. (**Cât întuneric, 2021**) Apa infinită din ființa divină este plasată antitetic cu apa mărginită (înghețată) din ființa umană: „cărțile noastre-s topoare / în stare a sparge / marea-nghețată din noi”. (**Iarnă, 2021**) Transferul de materie și viață dinspre divinitate spre uman se face pe planul metamorfic: infinitate – finitate, așa cum e posibil că „O mare se varsă într-un pahar de apă (...) / un mort se-ascunde într-un om viu / și-l face să se simtă nemuritor”. (**Metamorfoze, 2021**) Prin această metamorfoză ființa umană își cunoaște și dezvăluie latura divină creatoare. „O simbioză a imaginilor dăruiește apei adânci pasărea și bolții cerești peștele”.¹⁰ Aceeași simbioză este marcată în poemul **Album tomitan, 2022**: „Cerul sărat aidoma apei de mare”.

Gheorghe Grigurcu este un poet care știe să scoată la suprafață orice profunzime a sensului unui logos care creează. „Limbajul poetic nu constă în mod necesar din vocabular numeros, cum se crede adesea (...). El reprezintă operația de a da vocabularului, atât cât este, semnificații noi, de a schimba chipul lăuntric al cuvintelor, de a scoate la iveală ce pot desemna ele dincolo de ceea ce se știe că desemnează”.¹¹

Apa ca infinitate reprezintă pentru poetul Grigurcu sursa de inspirație și de cunoaștere. Acțiunea de a înmuia condeiul în apă și a scrie implică în același timp și o separare de lume: „Îți moi condeiul în apa Gilortului scrii / despre visele mișcându-se-alene în depărtări / aidoma unei turme de vite / despre trenul cu ritmu-i metalic / care cu sârguință coase valea de deal / despre razele care se-ntorc nepăsătoare / din râu înapoi în Soare”. (**Ilustrată din Târgu Cărbunești, 2022**)

⁷ Idem, p. 20.

⁸ Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, *Dicționar de simboluri*, vol. 1, p. 116.

⁹ Idem, p. 108, 111.

¹⁰ Gaston Bachelard, *Op.cit.*, București: Editura Univers, 1995, p. 61.

¹¹ Ion Coteanu, *Stilistica funcțională a limbii române*, II, București: Editura Academiei R.S.R., 1985, p. 19.

Cum picură / diminețile / cum /
aidoma unor / stropi de / lapte
cald / pe degete / pe pantaloni /
pe sandale / și-o pisică /
deretică / printre flori / cu
mișcările / moi / ale cozii /
alungă mirosul / laptelui.

Apa caldă amintindu-i lui / Kavafis / în fie-
care dimineață / că nimic altceva însuflețit /
nu există în preajmă.

Apa – cunoaștere absolută și intimitate. Creația lirică a lui Gheorghe Grigurcu ne prezintă un poet care estetitează și prin versurile sale accentuează capacitatea de a valorifica forme eterne, „istovind programatic formele perisabile ale realului” (Mircea Moț). Cunoașterea absolută a lumii reale și imaginare conturează semnificațiile apei ca lumină, cuvânt, verb generator și înțelepciune,¹² aspecte legitimate în poemul **Anti-Narcis**: „Chipul acesta răsfrânt în apă / se uită pe sine / și inventează un alt chip / de dragul apei”.

Cunoașterea absolută de sine și de lume este dublată antitetic de spațiul intim generat de limita dintre universal și individual. Bachelard pune în evidență elementul apei printre cele care pot valorifica cele două spații ale eului liric: „Pentru o imaginație materială foarte vie, pentru o imaginație care știe să surprindă intimitatea materială a lumii, marile substanțe ale naturii: apa, noaptea, aerul însoțit sunt substanțele cu gust puternic”. Apa, în comparație cu focul care prezintă o intensitate masculină, este mai feminină. Gaston Bachelard explică intervenția apei în imaginar sub forme mai subtile, ascunse, într-un mod în care orice lector avizat să recunoască în substanța și elementul apei, un „tip de intimitate foarte diferită de cele sugerate de profunzimile focului sau ale pietrei”. Transferul în spațiul intimității se face în maniera personală a poetului care este eliberat de materialitate și privește spre un spațiu transcendental: „... viitorul care se hrănește cu mici vânăți cu litere zgribulite / care ronțăie amănuntele povestirilor miroase atent **libidoul** / bea **apă** din micile fotografii lucioase / își face cuib în pieptul de pâslă al fecioarelor / chițcăie fericit la portavoce”. (**Viitorul**, 2021)

Apa – fatalitate și violență. Încă din cartea biblică a Genezei ni se revelează opoziția dintre apa liniștită care semnifică ordinea și oferă retinei calmul, pacea și apa violentă și distrugătoare a potopului care a înghițit tot pământul, pedepsind oamenii care au păcătuit. „Apele involburate sunt semnul răului, al dezordinii. Deci, apa poate fi malefică”.¹³ Poetul potențează simbolul apei în poemul **Purgatoriu**: „Apă sălbatică încă precum moartea / rană încă plină de furtună / suflet încă lipsit de Formă”. Simpla privire asupra acestor versuri conturează atitudinea eului liric față de realitatea dură, folosind termenii imaginarii pentru a estompa congruența celor două lumi. Fiind o apă rea, aceasta își va pierde feminitatea, devenind masculină. Bachelard propune o idee incontestabilă despre elementul acvatic ostil: „Când e violentă, apa devine mânioasă într-un mod specific sau, altfel spus, apa capătă cu ușurință toate caracteristicile psihologice ale unui tip de mânie. Omul se grăbește să se laude că poate domina această mânie, de aceea apa violentă este curând apa violentată. Un duel plin de răutate începe între om și valuri”.¹⁴

Gestul poetului Grigurcu de a „înmuia condeiul în apă” oferă raționare actului creativ identificându-se cu toți poeții care „scriu cu ușurința / cu care noi citeam cândva / ei trăiesc cu calmul / cu care viața / ne ia pe toți de la capăt / înainte de-a ne spune ceva”. (**Poeți**, 2022)

Apa – lichid și lapte. Raportul *eu – apă* creează o atmosferă liniștitoare atunci când apa are valențe materne reprezentând mama și matricea. „Valorizarea feminină, senzuală și

¹² Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, *Dicționar de simboluri*, vol. 1, p. 110, 114.

¹³ Idem, p. 112.

¹⁴ Gaston Bachelard, *Op.cit.*, București: Editura Univers, 1995, p. 21.

maternă a apei a fost minunat cântată. (...) Așa este apa lacului, nocturnă, lunară și lăptoasă, unde se trezește libidoul”.¹⁵ Poetul Grigurcu propune forme efemere pentru a sublinia profunzimea imaginii reprezentate de maternitatea apelor. Apa care curge din nori cu picuri asemenea laptelui matern este o imagine cu sens fundamental pentru apa ca lichid oferind viață și laptele ca o apă care perpetuează viața: „Îngeri așezați în coșuri cum ouă proaspete / uși puse cu fața la perete asemeni delincvenților / bile atât de lucioase încât tremură de frig / nori din care poți mulge lapte”. (**Mitologie blocată**, 2007) Gaston Bachelard afirmă că toate apele au ceva matern în ele. „Orice lichid este o apă și orice apă este un lapte”.¹⁶

Toate apele, mai ales cele calde, surprind un mecanism complex care formează o simbioză între ideea de matern și feminin în corelație cu atributul *cald* (simbol pentru căldura sufletească de la sânul matern) și adverbul de timp *dimineața* (etapa unui nou început, a unei noi vieți). Ambele ipostaze sunt observate de ochiul cititorului care urmărește linia poetică din poemele lui Gheorghe Grigurcu, dintre acestea amintim poemele **Lapte matinal** (2010) și **Apă caldă** (2021):

Apa – coagulare și dizolvare. Poezia lui Gheorghe Grigurcu propune un imaginar al apei fluide care păstrează sugestia de dizolvare și disoluție. Apa asimilează neliniștile sufletești și le transpune pe planul celest ca reflexie a lucidității care descompune: „Privești pe fereastră și cauți marea / marea care nu se mai află acolo / marea care-nchisă într-un plic / călătorește azi până foarte departe / cu trenul”. (**Album tomitan**, 2022)

Bachelard surprinde în apă elemente care sunt duse departe și nu se mai regăsesc, „punând stăpânire pe noi o altă reverie, care ne învață pierderea ființei noastre în totala disperare, fiecare element avându-și propria disoluție; pământul are praful, focul își are fumul. Apa dizolvă mai complet. Ea ne ajută să murim total”. În *Dicționarul de simboluri*, p. 108, se pun în valoare cele două atribute antitetice, dar complementare ale apei: „fiind fluidă, apa tinde spre **dizolvare**, dar, fiind totodată omogenă, tinde spre coeziune, spre **coagulare**”. Tensiunea dramatică care se regăsește în aceste idei cuprind semnificații pline de simboluri în creația lirică a poetului Grigurcu. Apa este omogenă și tinde spre coagulare asemenea unui poem: „Cât de îngrijorător crește apa spun toți / apa plină de sine precum un poem / și-n preajmă doar aerul luminos...nu e nimic grav să lăsăm / apa ultimă să se-aștearnă o clipă / pe masă precum / o față de masă”. (**Inundație**, 2021)

Pentru poetul Grigurcu dizolvarea apei este imaginea ființei care se scurge asemenea timpului care trece „... ca și cum ai fi apa / ce se evaporă dintr-un vas”. (**Tresari fără gânduri**, 2022) Gilbert Durand afirmă că „apa este epifania urgiei timpului, e clepsidra definitivă”.¹⁷ Această imagine sporește semnificația simbolului prin asocierea cu oglinzile care sondează interiorul ființei și-l transpune în realitatea și simplitatea sa: „Și iată oglinzile / ce se evaporă / aidoma apei / lăsând imaginile / cum un petriș / în albia / unui râu sec”. (**Și iată oglinzile**, 2022) Râul este cel mai în măsură dintre formele acvatice de a simboliza trecerea timpului și trecerea ființei prin timp. Poetul a reușit să valorifice destinul uman prin asocierea cu oglinda despre care Bachelard a făcut o remarcă extatică: „Un poet care începe cu **oglinza** trebuie să ajungă la **apa** din fântână dacă vrea să facă o experiență poetică completă. Experiența poetică trebuie să fie dependentă de experiența onirică”.¹⁸

¹⁵ Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, *Dicționar de simboluri*, vol. 1, p. 109, 116.

¹⁶ Gaston Bachelard, *Op.cit.*, București: Editura Univers, 1995, p. 133.

¹⁷ Gilbert Durand, *Structurile antropologice ale imaginarului*, București: Editura Univers, 1977, p. 117.

¹⁸ Gaston Bachelard, *Op. cit.*, București: Editura Univers, 1995, p. 29.

Apă transparentă (ușoară) și încărcată (grea). Inițial, orice apă este transparentă și limpede. Odată cu trecerea timpului ea devine încărcată, grea sau profundă. Edgar Poe afirmă că apa se întunecă când absoarbe neagra suferință. „Niciodată apa grea nu devine ușoară și niciodată o apă întunecată nu se luminează. Povestea apei este povestea omenească a unei ape care moare”.¹⁹ Toate reflexele sufletești, prin nostalgia originilor formează destinul poetului Grigurcu care se reflectă și se transpune în apa care se încarcă cu durere, devenind cea mai grea apă.

Migrarea acestei ipostaze se observă și pe plan fizic atunci când „Pe mâna ta / vinele apelor tulburi”. (**Pe mâna ta, 2022**) Bachelard menționează ideea că imaginarul accentuează sensibilitatea ascuțită și dureroasă a poetului și poate delimita un spațiu consacrat valorilor idealiste. Gheorghe Grigurcu celebrează metafora **adâncimii** când descompune lucid straturile reveriei ajungând la apa curată, freatică, subpământescă care alimentează izvoarele – simbolul fecundării sufletului, existenței umane și fluctuațiilor sentimentelor²⁰: „Toți sunt Doamne de zăpadă / toți se topesc / toți se prăbușesc sub temelii / în cavele pământului / lichefiați de parcă n-ar fi fost / toți devin ape freactice / dar în ciuda acestui fapt / toți aprind focul Doamne”. (**Toți, 2022**) Opus apei, focul – element antagonic, apare în acest poem ca să deschidă semnificații precum: moarte și renaștere, impuritate și curăție, dizolvare și purificare, sublimând cu puterea creatoare a eului liric și ieșirea din limitele impuse de timp. **Apele adânci**, așa cum afirmă Lăcrămioara Solomon în *Poetica elementelor în lirica lui Lucian Blaga* (p. 119) „poartă cu ele potența unei existențe în veșnică renaștere. În contextul unei permanente relaționări între ființa umană și ființa lumii (fie raporturi armonioase, fie dislocări dramatice), limbajul apei se constituie un model pentru modul de exprimare a ființei umane, în ipostază creatoare”.

Apă vorbitoare și tăcută. În poezia lui Gheorghe Grigurcu izvorul și râul vorbesc, bolborosesc (Până când într-o zi va osteni și poemul / ah cât de dureros va osteni / ...înainte ca acesta să semnifice ceva / bolborosește accidental cum un izvor – **Până când, 2000**), murmură și se înscriu în spațiul de manifestare al sufletului care este absorbit, transformându-se în apă - corespondentul său ideal, având posibilitatea renașterii: „Din ce adânc se rostește pământul / haotic și plin de citate nobile? / De unde (simulînd forme) **își trage izvorul / durerea noastră**-atît de liberă? / Din ce parte a morții adie această briză constantă? / (Ca spadele zăngănesc metalicele lacrimi.) (**Memento: 4 martie 1977, 2021**)

Poetul Grigurcu valorizează în poemele sale tăcerea apei ca spațiu ocrotitor și liniștitor al sufletului. Contemplarea în fața apei revelează privirea sinelui în ipostaza Celuilalt (Rimbaud, *Je est un autre*) și reliefarea absolutului ca formă de manifestare a vieții eterne fundamentată pe principiul credinței: „Crede și nu cerceta crede-n această / **tăcere de pâine și lemn de beton și apă** / care te-mpresoară care se joacă cu tine / te face să te simți tu însuși atît de mult timp / încât parcă-ai fi un **Celălalt**”. (**Crede, 2000**) În *Apa și visele* (p. 215), Bachelard remarcă în apă un model de calm și tăcere materializată: „Se pare că pentru a înțelege mai bine tăcerea, sufletul nostru are nevoie să vadă ceva care tace, pentru a fi sigur de odihnă, are nevoie să simtă alături o mare ființă naturală care doarme” și urechile căreia sunt deschise pentru a asimila toată furtuna insondabilă a sufletului: „seară / miros de piatră ... apa ascultă / (e atenția însăși)”. (**Triptic, 2021**)

Apă veselă și tristă. Apa este un element integrant în creația lirică a lui Gheorghe Grigurcu. Majoritatea interpretărilor propun descoperirea incognoscibilului prin descifrarea misterelor ființei și existenței umane. Apa ca metaforă a efemerității, a renașterii și regăsirii

¹⁹ Idem, p. 56.

²⁰ Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, *Dicționar de simboluri*, vol. 1, p. 116.

surprinde criza existențială în toate formele ei. Poemele valorifică elementul acvatic conferindu-i potență creatoare: „Chipul acesta răsfrânt în apă / se uită pe sine / și inventează un alt chip / de dragul apei”. (**Anti-Narcis, 2022**) Apa reflectă starea lăuntrică preluând statutul de apă veselă sau tristă. În acest mod se confundă natura cu ființa umană exteriorizându-se prima formă de apă tristă – lacrimile. Ele sunt linia de separare între trăirile eului și tot ce este în jur. Pentru Grigurcu, lacrima este un simbol al sfârșitului, dar și unicul mod de a trăi intens: „Pretutindeni atâtea lucruri/ființe / înșurubate-n ele însele / atât de bine-nșurubate / că nu mai rămâne / niciun spațiu liber / niciun gol cât de mic / măcar atât / cât să poată transpira / ori vărsa o lacrimă / măcar atât cât / să se poată recunoaște”. (**Exces, 2022**) Definiția în acest sens se exprimă Bachelard când afirmă că apele sunt „hrănite cu lacrimi cosmice care cad din întreaga natură. Influența astrologică nefericită îi conferă apei culoarea nefericirii universale, culoarea lacrimilor. Ea este apa-mamă a nefericirii omenești, materia melancoliei”.²¹

Apa și sângele. Apa ca element al vieții și sângele ca viață sunt cele două componente complementare necesare pentru formarea unei poetici originale de o mare importanță. „Când un lichid se valorizează, el se înrudește cu un lichid organic. Există deci o poetică a **sângelui**. Este o poetică a dramei și a durerii, căci sângele nu-i niciodată fericit. E totuși loc și pentru o poetică a sângelui curajos”.²² Gheorghe Grigurcu va da viață, în creația lirică, unei poetici a sângelui plin de viață și vigoare, poezia căpătând rol ontologic: „Din când în când îi adresez unei poete / epistole totodată senzuale și caste / aidoma unei lenjerii de damă pe-un manechin / și ce larmă face-n jur Amarul Târg / cum un cârd de ciori agitate / din Cișmeaua Sâmboteanu curge viața / zi și noapte fără-nctare / viața aceasta ordinară și turbure / ca dintr-o arteră spartă-a țărâniei / **sângele nostru de apă**”. (**Bilanț provizoriu, 2022**) Pentru inconștientul lui Edgar Poe, apa stă la baza formării vieții și trebuie să-și ia rolul de „sângele pământului. Este viața pământului”.²³

Apa, sub toate formele ei, conferă poetului o viziune despre sine și despre lume materializată în creația lirică care face transparente imaginile pentru a putea contempla profunditatea sensului metafizic. Poetul Grigurcu reușește să mențină interdependente cele două experiențe fundamentale imperioase unei creații lirice: experiența poetică și cea onirică.

Ca simbol central al liricii sale, **apa** aduce o viziune nouă conform sensurilor menționate anterior: apa fiind un principiu al existenței, dar și un principiu al morții – schisma între eu și lume; apa pecetluiește ireversibilitatea timpului, dar subliniază și renașterea apei din apă ca principiu al regenerării și absorbției existenței umane cu scopul de a defini locul acesteia în univers. Poetul resimte acut temporalitatea ca pe o apă curgătoare și propune stagnarea în poezia **Oprește poemul, 2021**: „Oprește poemul acesta exact în locul în care-a-nceput / ca și cum nu i-ar ajunge respirația nici pentru a se recunoaște / fii ca și poemul o simplă privire asupra unui lucru / care nu-și mai amintește nimic / sau o lăuntrică măsură o simplitate / cum durerea ce n-ar mai dori să dizerteze / adoptă chipul poemului (uneori încordat crunt / numai fălci și-așteptare în solitudinea lui deplină) / fii ferm aidoma nesfârșitei lui nesigurante”.

²¹ Gaston Bachelard, *Op. cit.*, București: Editura Univers, 1995, p. 75.

²² Idem, p. 71.

²³ Idem, p. 73.